

MURAKKABLASHGAN SODDA GAPLAR PRESUPPOZITSIYASI**Tursunova Javhar Bakir qizi**

O'zMU jurnalistika fakulteti

Lingvistika(o'zbek tili) yo'nalishi

2-kurs magistranti

Tel: +998909269862

javhartursunova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004111>**ANNOTATSIYA**

Antropotsentrik paradigmaning muhim yo'nalishi hisoblangan pragmalingvistikaning asosiy obekti hisoblangan presuppozitsiya masalasi leksik, morfologik sathlarda qator tilshunoslar tomonidan o'rganilgan. Ushbu maqolada biz presuppozitsiyani sintaktik sathda namoyon bo'lishini murakkablashgan sodda gaplarning bir qancha turlari misolida ko'rib chiqishga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar: presuppozitsiya, harakat nomi, ravishdosh, sifatdosh, mazmun, shakl, propozitsiya.

ANNOTATION

The problem of presupposition, which is the main object of pragmalinguistics, which is an important direction of the anthropocentric paradigm, has been studied by a number of linguists at the lexical and morphological levels. In this article, we will try to consider the manifestation of presupposition at the syntactic level on the example of several types of complex simple sentences.

Key words: presupposition, name of action, adverb, adjective, content, form, proposition.

АННОТАЦИЯ

Проблема пресуппозиции, являющаяся основным объектом прагмалингвистики, являющейся важным направлением антропоцентрической парадигмы, изучалась рядом лингвистов на лексическом и морфологическом уровнях. В этой статье мы попробуем рассмотреть проявление пресуппозиции на синтаксическом уровне на примере нескольких типов сложных простых предложений.

Ключевые слова: пресуппозиция, название действия, наречие, прилагательное, содержание, форма, предложение.

Sodda gapning tarkibidagi bo'laklar, sifatdosh, ravishdosh o'ramlar, harakat nomli tizimlar, kirish va kiritmali qurilmalar, shuningdek uyushid bo'laklar,

ajratilgan bo'laklar ishtiroki uning ham shakliy, ham mazmuniy jihatidan murakkablashuviga sabab bo'ladi.

Murakkablashgan sodda gapda ikki xil predikativlik bo'lib, ulardan biri asosiy, ikkinchisi esa noto'liq hukm hisoblanadi. Asosiy hukm gapning umumiy mazmunidan anglashilsa, to'liq bo'lmagan hukm esa murakkab sodda gap tarkibini shakllantiruvchi boshqa birliklar orqali ifodalanadi. Ular sifatdosh, ravishdosh, harakat nomi o'ramli gaplar, uyushiq bo'lakli, ajratilgan bo'lakli gaplar bo'lishi mumkin va bunday gaplar turli sintaktik qoliplarda presuppozitsiyaga ishora qiladi.

Maqsad va vazifalar: Ushbu maqola presuppozitsiya hodisasini o'zbek tilida sintaktik presuppozitsiyaning ifodalanishida murakkablashgan sodda gapning bazi turlarida, jumladan, sifatdosh o'ramli, ravishdosh o'ramli, harakat nomi o'ramli sodda gaplarda presuppozitsiyaning yuzaga kelishi sabablari va yo'llarini misollar orqali ko'rib chiqadi. Shuni ta'kidlash joizki, ushbu maqoladan olingan tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, bunday sodda gaplarda presuppozitsiya hodisasi gapning shakliy jihatdan sodda, mazmunan esa murakkablashuviga zamin yaratadi.

Usullar: Komponent-semantik tahlil, qiyoslash

MULOHAZA VA NATIJALAR

Sifatdosh o'ramli murakkablashgan sodda gaplar. Bilamizki, sifatdosh sifatlar kabi predmetning belgisini ko'rsatishga xoslangan va shu xususiyatiga ko'ra bunday tipdagi gaplar sifatdoshlar deb yuritiladi. Sifatdosh shakli hozirgi o'zbek tilida asosan *-gan*, *-vchi* affikslari yordamida yasaladi va fe'lning zamon shakliga ega bo'lmagan shakliga qo'shilganda o'tgan zamon ma'nosini; fe'lning hozirgi zamon ko'rinishi bo'lgan shakliga qo'shilganda hozirgi zamon m'nosini, kelasi zamon ko'rsatkichi bo'lgan shakliga qo'shilganda esa kelasi zamon ma'nosini anglatib keladi. Sifatdoshning zamoni bevosita nutq vaqtga nisbatan emas, balki fe'lning aniqlik maylidagi shaxs-son bilan tushlangan shakli bildirgan vaqtga, gapning kesimidan anglashilgan vaqtga yoki matndagi biror so'z bildirgan vaqtga nisbatan belgilanadi. Shu sababli sifatdosh bildirgan zamon nisbiy zamon hisoblanadi.

Sifatdoshning *-vchi* affiksi bilan yasaluvchi turi predmetga doimiy xos bo'lgan odatdagi harakat belgisini, ba'zan esa kelgusiga oid harakat belgisini bildiradi: Sifatdosh gapda aniqlovchi vazifasida keladi. Sifatdoshlar otlashganda otlarga xos sintaktik vazifalarni bajaradi.

Sifatdosh o'ramli gaplar haqida fikr yuritar ekan Nizomiddin Mahmudov quyidagicha fikrni ta'kidlaydi: ikkinchi darajali predikatsiyali sifatdosh o'rami

qatnashgan gapning mazmuni o'ramdagi propozitsiyaga ko'ra murakkablashuvi, ya'ni bir sintaktik sodda gapda ikki mazmun munosabati joylashishi mumkin. Bunda tizim asosiy predikatsiyadagi subektni mantiq jihatidan ta'kidlash, uni sifatlash, tasvirlash maqsadiga qaratilgan bo'ladi¹.

Ushbu fikr shuni ko'rsatadiki sifatdosh o'ramli gaplar tarkibida presuppozitsiya mavjud va aynan shu hodisa gapning mazmunini kengaytiradi va o'quvchi gapni anglashda oldingi bilimlarga yoki gap vaziyatiga tayangan holda fikrlaydi. Bunday gaplarda ham shakl va mazmun birligi hodisasi buziladi. Biz fikrlarimizni misol keltirish orqali ko'rib chiqamiz: *Go'shtga ot olish ko'pga kelgan to'y emas emish* (Tog'ay Murod. "Ot kishnagan oqshom").

Ushbu gapda sifatdosh o'ramli gap orqali gapning sintaktik jihatdan to'liq ifodalanmaganligini beixtiyor o'qish jarayonida sezamiz. Aslida gap *go'shtga ot olish hammadan emas, faqat bizning qishloqdan talab qilinayotgan ekan*, shaklidagi gap hisoblansa-da, asardagi keltirilgan gapda ikkinchi darajali predikatsiyaning sintaktik jihatidan ifodalanmay qolganligi kitobxon uchun gap mazmunini tushinishida hech qanday to'sqinlik qilmaydi. Aksincha, presuppozitsiya natijasida ixchamlilik va tushunarli bo'lishlik ta'minlangan. Yozuvchi birgina jumla bilan o'zining nima demqchi ekanligi osongina kitobxonga yetkazib bera olgan.

Demak ko'rinadiki, presuppozitsiya gapda nafaqat ixchamlilikni, shuningdek gapning tuzilishida o'ziga xoslikni ham ta'minlaydi.

Sifatdosh o'ramli gaplar asosan gapda aniqlovchi, to'ldiruvchi vazifasida va otlashgan shaklda kelib o'zi bog'langan so'z bilan yaxlit bir so'roqqa javob bo'ladi. Ular obyektiv borliqdagi narsa-predmet, harakat-holat kabilarning muayyan belgi-xususiyatini, holatini, shaxsini va predmetini ifodalaydi, shu bilan birga ayrim holatlarda presuppozitsiya hisobiga yashirin axborot ifodachisiga aylanadi. Sifatdosh o'ramli gaplar o'zi bog'langan uzv bilan birgalikda presuppozitsiyani ifodalashga xoslanishi quyidagi holatda yuz beradi: nutqda tejash tamoyili asosida sintaktik strukturada moddiy shakllanmagan yoki tarkibiy qismi tushirib qoldirilgan gap uzvining mazmunini tiklash, unga ishora qilish vazifasi sifatdoshli qurilma zimmasiga yuklatiladi. Buning natijasida sifatdoshli qurilma gapda bevosita aks etmagan axborotning yashirin ifodasi – presuppozitsiyaga ishora qilish imkoniga ega bo'ladi va presuppozitsiya signaliga aylanadi.

Sifatdosh o'ramli gaplarning gapda nutq vaziyati bilan bog'liq tarzda presuppozitsiyani ifodalashi quyidagi omillar asosida amalga oshadi:

¹ Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis). – T.: O'qituvchi. 1995. B – 71

- sifatdosh shaxs yoki narsaning holatiga ishora qilgan holda gapga qo'shimcha axborot yuklaydi: *bir nima yo'qotganday tevarakka alanglab qolaman* (Tog'ay Murod. "Ot kishnagan oqshom").

Ushbu misolda sifatdosh o'zi bog'lanib kelgan so'z va qiyos shakliy ko'rsatkichi orqali kontekstda yashirin ma'no borligiga ishora qilyapti. Bundan ko'rinadiki, *S+sifatdosh o'ramli so'z (-day dek) +... +V* qolipli gaplarda presuppozitsiya shakllanadi.

- sifatdosh o'ziga tushum kelishigi qo'shimchasini olib to'ldiruvchi vazifasida kelib, gapni shaklan ixchamlashtirsa-da, mazmunan murakkablashtiradi: *Shunda, Rixsiyev janozada bo'lmaganini bildim*. Gapning asl holati *janoza bo'lgan va unda Rixsiyev qatnashmagan*.

S+to'ldiruvchi(sifatdosh o'ramli so'z birikmasi) + V kabi qoliplashgan gaplar ham presuppozitsiya signaliga aylanadi. Ushbu gapda vaziyat nuqtai nazaridan kelib chiqib kontekst bilan tanish bo'lgan kitobxon uchun ikkinchi bir yashirin ma'no ham bor, ya'ni *u Rixsiyevni janozada qatnashgan deb o'ylaganligi* hisoblanib, bunda gap mazmunida o'zaro zidlik munosabati hosil qilgan.

Sifatdosh o'ramli gaplar butun holatda otlashib, presuppozitsiyaga ishora qiladi. Bu haqda tilshunoslar N. Mahmudov va A. Nurmonovlar quyidagicha fikr yuritishadi: ko'p hollarda sifatdosh o'ramlar butunichasiga otlashgan holatda asosiy predikatda ifodalangan harakatning obyektini ifodalab keladi. Boshqacha qilib aytganda, gap tarkibiga yoyiq to'ldiruvchi bo'lak sifatida gapning zaruriy bo'lagi bo'lib qoladi. Bunda sifatdosh o'ramdagi mazmunilizatsiyaning kuchayishi bilan undagi predikativ mazmunning kamayganligi yaqqol seziladi. Ani paytda mazmun munosabatlarining bog'lanishi juda kuchli bo'ladi, chunki mazmuniy kirishuv, propozitsiyalar bog'lanishidagi zidlik ancha ortiq bo'ladi². Ushbu fikrdan shuni anglash mumkinki, gapda yoyiq to'ldiruvchi sifatdosh vazifasida butun bir gapning mazmunini aks ettiradi. Ya'ni asosiy predikatga qaraganda sifatdosh o'ramning gap mazmunini ifodalashida roli salmoqliroq. Chunki ushbu sifatdosh o'ram gapda bevosita aks etmagan axborotning yashirin ifodasi – presuppozitsiyaga ishora qilish imkoniga ega bo'ladi va presuppozitsiya signaliga aylanadi.

Masalan, *dars boshlangandan so'ng biror talabaning saboqxonaga kechikib kirib kelganini ham eslay olmayman* (Nazar Eshonqul. "Maymun yetaklagan odam", 18-bet). Ushbu gapdan ko'rinib turibdiki, gapda o'z aksini topmagan sintaktik mazmun gapning predikati va sifatdosh o'ramning bir-biriga zid qo'yilishi natijasida ifodalangan.

² Mahmudov N., Nurmonov. A O'zbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis). – T.: O'qituvchi. 1995. – B. 74

Ma'lumki, sifatdosh o'ramlar sintaktik jihatidan o'z ichida bo'lina oladi, ayni paytda ular xoh sifatlashgan, xoh otlashgan holda bo'lsin, yoyiq bo'lak sifatida muayyan bir sintaktik o'rinni egallaydi. Bu holat esa sifatdosh o'ramning o'z ichidagi sintaktik aloqa butun gap nuqtai nazaridan funksional emasligini, bu sintaktik aloqaning funkcionalligi faqat o'ram ichidagina namoyon bo'lishini, bu aloqani faqat ayni o'ramni alohida sintaktik tahlil qilish yo'li bilan baholash mumkinligini ko'rsatadi³.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, sifatdosh o'ramlar gapga o'ziga xos sintaktik vazifada kelib, gap mazmunini kengaytirishga, fikrni yaqqolroq anglatishga va ta'sirchanlik va tasavvur kengligini oshirishga xizmat qiladi.

Ravishdosh o'ramli murakkablashgan sodda gaplar. Ravishdosh o'ramlar gapda asosiy harakata belgi sifatidagi qo'shimcha harakat, holatni ifodalab keladi. Gapda ikkinchi darajali predikatsiya vazifasini bajaruvchi bunday ravishdosh o'ramlar sodda gapning mazmuniy tarkibini murakkablashtiradi. Natijada bir sodda gap tarkibida ikkita propozitsiyaning joylashishiga imkon beradi. Ravishdosh shakllarining bir necha xil turi mavjud.

-a, -y qo'shimchasi bilan yasalgan ravishdosh shakllantirgan ikkinchi darajali predikatsiyali o'ram. Bunday ravishdosh o'ramlarning predikativ bo'lagi bo'lgan ravishdosh asosan takror yoki juft holda qo'llaniladi. Bunday ravishdosh o'ramli gaplar sintaktik jihatidan sodda shaklda tursa-da, o'z tarkibida ikki yoki undan ortiq propozitsiyalarni jamlagan hisoblanadi. Bunday gaplarda shuni kuzatish mumkinki, ravishdoshning takror yoki juft holda qo'llanilishi presuppozitsiyaga ishora qilganligi har doim ham yaqqol ko'zga tashlanavermaydi. Xususan **-y**, va **-a** qo'shimchalari bog'lanib kelgan ravishdosh o'ramlarda presuppozitsiya kontekst asosida reallashadi.

Masalan: *Shu yo'llardan qatnay-qatnay umrim o'tdi.*

Ushbu gapda ravishdosh o'ramli ikkinchi darajali predikatdan biz ta'kid ma'nosini sezamiz. Lekin gap vaziyati va kontekst shuni ko'rsatadiki, ushbu gap *bu yo'llardan har doim yoshligimdan beri qatnayman, Bu yo'llarda yurib qaridim* kabi presuppozitsiyar mavjud. Shuningdek, o'tgan zamon shaklida turgan bunday gaplar aslida hozirgi zamon uchun ishora qiloyotganligi ham grammatik presuppozitsiyaning namunasi hisoblanadi.

-b, -ib qo'shimchasi bilan yasalgan ravishdosh shakllantirgan ikkinchi darajali o'ramlar qo'llanilishiga ko'ra juda faol hisoblanib, ular yordamida sodda

³ Долинина Л. Б. Системный анализ предложения. – М., 1977, – С.14; Ҳозирги ўзбек адабиёт тили 2- том. Синтаксис. Т. 1966, – Б.119; Мирзаев М, Усмонов С, Расулов И. www.ziyouz.com kutubxonasi 77. Ўзбек тили, – Т. 1966, – Б. 89; Ўзбек тили грамматикаси, II том. Синтаксис. – Т., 1976, –Б. 140.

gapning mazmuni murakkablashadi. Ikki yoki undan ortiq sodda gaplarning bir sodda gapga birikuvi natijasida qator ma'no nozikliklari yuzaga keladi.

U ikkilanib nutqini davom ettirdi. Ushbu gapda ravishdosh shakllantirgan ikkinchi darajali predikat o'ram gap tarkibida presuppozitsiyaga ishora qilgan bo'lib, holat haqida gapning asosiy predikati asosida bevosita ifodalangan propozitsiyaga semantik jihatidan unga zid presuppozitsiyani shakllantirgan.

Ya'ni, uning o'zi gapirayotgan gapiga ishonchi yo'q edi.

Shuningdek, ushbu ikkinchi darajali o'ram ishtirok etgan so'z anlatgan ma'no asosiy predikat anglatgan ma'no bilan bir vaqtda sodir etgan ish harakat ma'nosini anglatib, gap tarkibidagi propozitsiyaga muvofiq bo'lgan presuppozitsiyaga ishora qiladi. Masalan:

Bahor kelib ta'tilga chiqaman.

Tatilga bahorda chiqaman - propozitsiya

Ta'til bahorda boshlanadi.- presuppozitsiya

-gach, -kach, -qach kabi qo'shimchalar bilan yasalgan ikkinchi darajali predikatsiyalangan ravishdosh o'ram ishtirok etgan gaplar ham sintaktik jihatidan soddaligicha qolsa-da, mazmunan murakkab hisoblanadi. Ularni asosiy predikar bilan birlashtiruvchi ma'no esa payt holi vazifasida kelishi hisoblanadi.

Musobaqa boshlangach zalni jimjitlik egalladi. Bunday ravishdosh o'ram ishtirok etgan gap gap propozitsiyasiga ko'p hollarda zid bo'lgan presuppozitsiyani ifodalaydi. Buni keltirilgan misol namunasida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni:

Musobaqa boshlandi va zal tinchlandi – propozitsiya

Musobaqa boshlanguncha zal shovqin edi - presuppozitsiya.

Aytish joizki, ravishdosh o'ramli sodda gaplarning *-gani, -qani, -kani* tarzidagi ma'no turlari ham mavjud bo'lib, ular ishtirok etgan sodda gaplar ham shaklan va mazmunan bir-biriga teng kelmaydi. Bunday gaplar gapda maqsadni ifodalab, turli xil propozitsiya va presuppozitsiyalarni namoyon qiladi.

Harakat nomli tizimlar bilan murakkablashgan sodda gaplar. Harakat nomi, bilamizki, otning xususiyatiga ega bo'lib, ish harakar bajarilish, bajarilmasligi, harakat holatning nomi kabi ma'nolarni bildiradi va otning shakl yasovchisini olib, unga xos sintaktik vazifani bajaradi. Bunday shaxssiz fe'l shakli mazmunan harakat bildirish, o'timli, o'timsizlik nisbat, boshqarish kabi ma'nolarni bildirib, fe'lga xos xususiyatlar bilan xoslansa, otlashgan holatda ham turlanish xususiyatiga ega.

Harakat nomi *-sh, -ish, -moq, -v, -uv* kabi qo'shimchalarga ega bo'lib, shular orasida *-sh(ish)* qo'shimchasi bilan kelish holati o'zbek tilida keng tarqalgan.

Tilshunos A. Hojiyev ham –sh(ish) qo‘shimchasi bilan bilan yasalgan harakat nomi mustaqil gapga teng tizimni gapning kengaytirilgan biror bo‘lagi vazifasida qo‘llaniluvchi tizimlarga aylantirishda ishtirok etishini ta’kidlagan⁴.

Harakat nomli tizimlar bilan murakkablashgan sodda gaplarda presuppozitsiya aynan ikkinchi darajali predikatsiya vazifasida kelgan harakat nomida ifodalanadi. Masalan: *Baxtiyorning biznikida qolishini juda istardim*. Bunda presuppozitsiya anglashiladigan ma’no “*Baxtiyor biznikida qolmaydi*” bo‘lib, gapning asosiy predikatiga nomuvofiq tarzda shakllanadi. Bunda gap go‘yo amalga oshmaydigan istakni ifodalaydi. Harakat nomli murakkablashgan sodda gaplar presuppozitsiyasi gap kesimiga semantik jihatdan zid, yoki muvofiq holda yuzaga chiqishi mumkin, va gapda istak, ta’kid kabi grammatik ma’nolarni ifodalab presuppozitsiyaga yo‘l ochadi.

Xulosa

Murakkablashgan sodda gaplar presuppozitsiyasini tahlil qilishda ajratilgan ikkinchi darajali bo‘laklar ham fikrni aniq va ta’sirchan yetkazishi bilan presuppozitsiyaga ishora qiluvchi hisoblanadi. Umuman olganda murakkablashgan sodda gaplarda shaklan strukturada shakllanmagan lekin fikrni mazmunan murakkablashtiradigan yashirin ifodalar mavjud bo‘lib, tasdiq yoki inkor fikrni ifodalab keladi. Ularning presuppozitsiyaga ishora qiluvchi sifatida gap tartibi, grammatik va leksik vositalarni aytish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudov. N, Nurmonov. A. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995 B.140.
2. Nurmonov A., Mahmudov N., Ahmedov A., Solixo‘jayev S. O‘zbek tilining mazmuniy sintaksisi. – Toshkent : Fan, 1992.
3. Rahimov U.O‘zbek tilida yuklamalar presuppozitsiyasi: Filol.fan.nom. ...dis.avtoref. – Samarqand,1994.
4. Burxonov Z.O‘zbek tilida ko‘makchilar va ularga vazifadosh kelishiklar pragmatikasi(presuppozitsion aspekt):Filol.fan.nom. ...dis.avtoref. – Toshkent, 2008.
5. Tog‘ay Murod. “Ot kishnagan oqshom”(qissa). www. Ziyouz.com
6. Х о ж и е в . А. Тўлиқсиз феъл. – Тошкент, 1970, –Б.241-245; Mahmudov N, Nurmonov A O‘zbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis). –Т.; O‘qituvchi. 1995. В – 81.
6. www.ziyouz.com кутубхонаси

⁴ Х о ж и е в . А. Тўлиқсиз феъл. – Тошкент, 1970, –Б.241-245; Mahmudov N, Nurmonov A O‘zbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis). –Т.; O‘qituvchi. 1995. В – 81